

Deteksi dan Respons Ancaman Berbasis AI: Klasifikasi Anomali Lalu Lintas Web

Muhammad Faqih Husain, Furqon Aryadana, Haidar Rafi Aqyla, Raditya Hardian Santoso, dan Benjamin Khawarizmi Habibi
Departemen Teknologi Informasi, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

ABSTRAK

Dalam era digital yang semakin kompleks, ancaman keamanan terhadap lalu lintas web seperti serangan DDoS, malware, dan akses ilegal mengalami peningkatan signifikan. Pendekatan tradisional dalam mendeteksi ancaman sering kali tidak cukup adaptif terhadap pola serangan baru yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model kecerdasan buatan (AI) berbasis Machine Learning untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan anomali dalam lalu lintas web. Model yang dikembangkan menggunakan algoritma seperti Random Forest dan Neural Network, serta dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score. Penelitian ini juga mengeksplorasi integrasi sistem deteksi dengan Security Operations Center (SOC) dan penerapan AIOps untuk meningkatkan efisiensi respons terhadap ancaman secara otomatis. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terciptanya sistem deteksi anomali yang akurat, efisien, dan siap diimplementasikan dalam lingkungan keamanan siber modern.

Kata Kunci : Deteksi Anomali, Kecerdasan Buatan, Lalu Lintas Web, Keamanan Siber, Machine Learning, AIOps, Security Operations Center (SOC)

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan eksponensial dalam lalu lintas web, seiring meningkatnya penggunaan layanan daring oleh individu dan

organisasi. Namun, peningkatan ini juga diiringi dengan munculnya berbagai bentuk ancaman siber yang semakin kompleks dan sulit dideteksi, seperti serangan Distributed Denial of Service (DDoS), penyebaran malware, dan upaya akses ilegal terhadap sistem. Serangan-serangan ini tidak hanya mengancam integritas dan ketersediaan data, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian besar bagi organisasi.

Metode deteksi ancaman tradisional berbasis tanda tangan (signature-based) dan aturan statis (rule-based) umumnya tidak cukup adaptif terhadap pola serangan baru yang bersifat dinamis dan canggih. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih cerdas dan adaptif dalam mendeteksi ancaman, salah satunya melalui penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Dengan memanfaatkan kemampuan algoritma Machine Learning (ML) untuk mengenali pola dan anomali dalam data lalu lintas web, sistem keamanan dapat ditingkatkan secara signifikan, baik dari segi akurasi deteksi maupun kecepatan respons. Terlebih lagi, integrasi AI dalam Security Operations Center (SOC) dan penerapan Artificial Intelligence for IT Operations (AIOps) membuka peluang besar untuk otomatisasi respons terhadap insiden keamanan siber secara real-time.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan:

- Bagaimana mengembangkan model

kecerdasan buatan yang efektif untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan anomali dalam lalu lintas web?

- Sejauh mana model tersebut dapat meningkatkan respons terhadap ancaman keamanan siber ketika diintegrasikan dengan sistem SOC?

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada:

- Analisis lalu lintas web yang hanya mencakup protokol HTTP dan HTTPS.
- Fokus deteksi terhadap tiga jenis serangan utama: DDoS, malware, dan akses ilegal.
- Penggunaan data dari dataset publik dan data simulasi untuk pelatihan dan pengujian model.
- Evaluasi sistem dalam konteks integrasi dengan SOC berbasis otomatisasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- Akademik: Memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah dalam bidang keamanan siber dan penerapan AI untuk deteksi anomali lalu lintas web.
- Industri: Menawarkan solusi berbasis AI yang dapat membantu organisasi dalam mengurangi waktu respons terhadap insiden keamanan dan meningkatkan efisiensi tim keamanan.
- Keamanan Siber: Meningkatkan deteksi ancaman dengan false positive yang lebih rendah serta mengurangi beban kerja analis melalui sistem otomatis yang lebih cerdas.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Keamanan Siber (Cyber Security)

Keamanan siber merupakan praktik melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan digital yang bersifat merusak atau mengganggu. Ancaman dalam domain ini dapat berasal dari individu, organisasi, maupun aktor negara, dan mencakup berbagai serangan seperti peretasan, pencurian data, penyebaran malware, hingga serangan DDoS. Menurut Tonge et al. (2013), keamanan siber harus mencakup upaya perlindungan yang bersifat menyeluruh, baik melalui langkah teknis, prosedural, maupun kebijakan organisasi. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas serangan, pendekatan berbasis teknologi cerdas seperti Artificial Intelligence (AI) menjadi semakin dibutuhkan dalam sistem deteksi dan mitigasi ancaman.

2.2 Web Server

Web server adalah sistem perangkat lunak dan perangkat keras yang menyediakan layanan halaman web melalui protokol HTTP atau HTTPS. Peran web server sangat krusial dalam infrastruktur jaringan modern karena menjadi gerbang utama akses informasi oleh pengguna. Menurut Shaikh (2014), web server menjadi salah satu titik serangan yang paling sering disasar oleh penyerang siber, mengingat keterbukaannya terhadap koneksi dari internet publik. Oleh karena itu, kemampuan untuk memantau dan mendeteksi aktivitas mencurigakan pada lalu lintas web server menjadi salah satu kunci dalam mempertahankan keamanan sistem informasi.

2.3 Security Operations Center (SOC)

Security Operations Center (SOC) adalah unit terpusat dalam suatu organisasi yang bertugas memantau, mendeteksi, menganalisis, dan

merespons insiden keamanan siber secara real-time.

SOC berfungsi sebagai pusat komando yang menggabungkan teknologi, proses, dan tenaga ahli untuk memastikan keamanan sistem informasi tetap terjaga. Koltuksuz (2020) menyatakan bahwa tantangan utama dalam pengoperasian SOC modern adalah volume data yang sangat besar serta meningkatnya kompleksitas ancaman. Untuk itu, dibutuhkan integrasi teknologi otomatisasi, khususnya kecerdasan buatan, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas deteksi serta respons ancaman.

2.4 Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI) adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, menyimpulkan, dan mengambil keputusan. Dalam konteks keamanan siber, AI memberikan kemampuan untuk mendeteksi pola-pola anomali dalam data lalu lintas yang tidak dapat dikenali oleh metode konvensional. Khatri (2021) menjelaskan bahwa penerapan AI memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar secara efisien, yang sangat penting dalam sistem keamanan yang terus-menerus dibanjiri oleh log dan event dari berbagai sumber. Selain itu, AI juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat dalam menghadapi potensi ancaman.

2.5 AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations)

AIOps merupakan pendekatan modern dalam pengelolaan infrastruktur TI yang mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan operasi TI. Konsep ini

dikembangkan sebagai solusi terhadap tantangan besar dalam mengelola sistem TI yang semakin kompleks, dinamis, dan sarat dengan data. Gil dan Liska (2019) menjelaskan bahwa AIOps memungkinkan pengumpulan, korelasi, dan analisis data operasional secara real-time, serta mengotomatiskan respons terhadap gangguan atau anomali.

Dalam konteks keamanan siber, AIOps sangat relevan karena mampu mendeteksi anomali pada lalu lintas jaringan, mengidentifikasi insiden keamanan lebih cepat, dan memicu tindakan otomatis sebagai respons awal. Penerapan AIOps pada Security Operations Center (SOC) juga membantu mengurangi ketergantungan pada intervensi manual, mempercepat mitigasi, dan menurunkan beban kerja analis keamanan.

2.6 Penelitian Terkait

2.6.1 Peran AI dalam Deteksi Dini Ancaman Keamanan Jaringan

Purnomo et al. (2024) membahas penggunaan berbagai algoritma machine learning seperti Naïve Bayes, Support Vector Machine (SVM), Decision Tree, dan Random Forest dalam mendeteksi serangan seperti DDoS dan malware secara real-time. Penelitian ini menunjukkan peningkatan akurasi deteksi hingga 95%. Namun, studi ini bersifat literatur review tanpa implementasi langsung, tidak membahas eksplorasi kombinasi metode atau integrasi dengan sistem SOC yang otomatis.

2.6.2 Deteksi Anomali dalam Lalu Lintas Jaringan Menggunakan ML

Thwaini (2022) meninjau teknik supervised dan unsupervised learning dalam mendeteksi anomali pada lingkungan seperti IoT, ICS, dan SDN. Algoritma seperti SVM, Artificial

Neural Network, Decision Tree, dan k-NN digunakan untuk mengklasifikasikan lalu lintas jaringan sebagai normal atau anomali. Kelemahan penelitian ini serupa, yaitu tidak adanya implementasi eksperimental dan kurangnya eksplorasi dalam integrasi AI dengan SOC untuk respons otomatis.

2.6.3 Deteksi Anomali Berbasis Hybrid CNN-GAN

Rao et al. (2024) mengusulkan pendekatan hybrid dengan menggabungkan Convolutional Neural Network (CNN) untuk ekstraksi fitur dan Generative Adversarial Network (GAN) untuk deteksi dan klasifikasi anomali. Model ini terbukti efektif dalam mengurangi false positive dan meningkatkan akurasi. Namun, studi ini tidak diuji dalam lingkungan real-time dan belum mengkaji potensi integrasinya ke dalam sistem keamanan berbasis AIOps atau SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response).

Kesimpulan Kajian Penelitian Terkait

Dari ketiga studi di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun AI dan ML memiliki potensi besar dalam deteksi ancaman jaringan, masih terdapat celah dalam hal implementasi nyata, evaluasi pada lingkungan real-time, serta integrasi dengan SOC atau AIOps. Penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan mengembangkan model AI yang tidak hanya akurat, tetapi juga siap diintegrasikan ke dalam sistem deteksi dan respons ancaman otomatis.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mengembangkan dan mengevaluasi model kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) berbasis machine learning dalam mendeteksi anomali pada lalu lintas web. Tujuan utama dari metodologi ini adalah untuk memastikan

proses pembangunan model dilakukan secara sistematis, valid, dan dapat direproduksi.

3.1 Pengumpulan Data

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan dataset lalu lintas web yang mencerminkan kondisi nyata, baik dalam bentuk aktivitas normal maupun anomali. Dataset yang digunakan berasal dari dua sumber:

- Dataset publik seperti CICIDS2017, UNSW-NB15, dan CSE-CIC-IDS2018 yang telah dikurasi dan banyak digunakan dalam penelitian serupa.
- Dataset simulasi, yaitu data lalu lintas yang dihasilkan secara lokal melalui simulasi serangan (DDoS, malware, dan akses ilegal) untuk melengkapi dan memperkaya data pelatihan.

Data dikumpulkan dalam format log jaringan yang mencakup informasi seperti IP sumber dan tujuan, protokol, port, ukuran paket, serta timestamp.

3.2 Pra-Pemrosesan Data

Data mentah yang dikumpulkan tidak langsung digunakan untuk pelatihan model, tetapi melalui tahap pra-pemrosesan sebagai berikut:

- Pembersihan Data: Menghapus data yang tidak relevan atau memiliki nilai kosong (null).
- Normalisasi: Mengubah nilai numerik ke dalam rentang yang seragam untuk menghindari bias terhadap fitur dengan skala besar.
- Labeling: Menambahkan label untuk membedakan data normal dan anomali berdasarkan ground truth dari dataset.

- Reduksi Dimensi (jika diperlukan): Meningkatkan keandalan hasil. Menggunakan metode seperti PCA untuk mengurangi kompleksitas data tanpa kehilangan informasi penting.

3.3 Pengembangan Model

Model deteksi anomali dikembangkan menggunakan beberapa algoritma machine learning untuk kemudian dibandingkan performanya. Dua pendekatan utama yang digunakan:

- Random Forest (RF): Algoritma ensemble berbasis decision tree yang dikenal karena kestabilan dan ketahanannya terhadap overfitting.
- Artificial Neural Network (ANN): Model deep learning sederhana yang mampu menangkap pola kompleks dalam data.

Setiap model dilatih menggunakan data yang telah dibagi ke dalam set pelatihan dan pengujian dengan rasio umum 80:20.

3.4 Evaluasi Model

Model yang dikembangkan dievaluasi berdasarkan metrik performa sebagai berikut:

- Akurasi (Accuracy): Persentase prediksi yang benar dari seluruh data uji.
- Presisi (Precision): Rasio prediksi positif yang benar terhadap seluruh prediksi positif.
- Recall (Sensitivity): Rasio prediksi positif yang benar terhadap seluruh data positif aktual.
- F1-Score: Harmonik rata-rata dari precision dan recall, memberikan gambaran seimbang performa model.
- Evaluasi dilakukan menggunakan metode cross-validation untuk

meningkatkan keandalan hasil.

3.5 Diagram Alur Penelitian

Diagram alur di bawah ini menggambarkan tahapan keseluruhan penelitian secara ringkas:

Gambar 1. flowchart

4. Hasil yang Diharapkan

Penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan model kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi anomali dalam lalu lintas web dengan akurasi tinggi serta dapat diintegrasikan ke dalam sistem keamanan siber berbasis Security Operations Center (SOC). Hasil yang diharapkan dari penelitian ini mencakup aspek teknis, strategis, dan praktis sebagai berikut:

4.1 Model AI yang Efisien dan Akurat

Diharapkan model machine learning yang dikembangkan (misalnya Random Forest dan Artificial Neural Network) dapat:

- Mengklasifikasikan lalu lintas web sebagai normal atau anomali dengan akurasi > 90%.

- Memiliki nilai F1-score tinggi, khususnya dalam mendeteksi jenis serangan seperti DDoS, malware, dan akses ilegal.
- Meminimalkan tingkat false positive dan false negative, yang menjadi tantangan utama dalam sistem deteksi ancaman.

4.2 Integrasi dengan SOC untuk Otomatisasi Respons

Model yang dibangun dirancang untuk mendukung proses deteksi dini dan otomatisasi respons dalam SOC, sehingga dapat:

- Mengurangi waktu respons (response time) terhadap insiden siber.
- Meningkatkan efisiensi analisis keamanan, dengan menyediakan alert yang lebih presisi dan relevan.
- Memungkinkan penerapan AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) dalam lingkungan operasional nyata.

4.3 Dataset dan Framework yang Reproducible

Penelitian ini juga ditujukan untuk menghasilkan:

- Dataset teranotasi hasil pra-pemrosesan yang dapat digunakan ulang oleh peneliti lain.
- Framework deteksi anomali berbasis Python yang terbuka dan terdokumentasi dengan baik, mencakup pipeline mulai dari input data hingga hasil klasifikasi.

Penelitian ini juga mengisi kesenjangan dari

4.4 Kontribusi terhadap Ilmu dan Industri

- Kontribusi ilmiah: Penelitian ini memperkaya literatur terkait deteksi ancaman menggunakan AI, khususnya dalam domain klasifikasi anomali lalu lintas web.
- Kontribusi industri: Model yang dikembangkan dapat menjadi prototipe awal solusi keamanan cerdas yang dapat diadopsi oleh organisasi skala kecil maupun besar.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi anomali lalu lintas web berbasis kecerdasan buatan (AI) guna meningkatkan efektivitas deteksi dan respons terhadap ancaman keamanan siber. Melalui eksplorasi terhadap algoritma machine learning seperti Random Forest dan Artificial Neural Network, model yang dikembangkan diharapkan mampu mengklasifikasikan lalu lintas jaringan sebagai normal atau anomali dengan akurasi dan efisiensi yang tinggi.

Kontribusi utama dari penelitian ini mencakup:

- Pengembangan model AI yang akurat dan efisien dalam mendeteksi serangan seperti DDoS, malware, dan akses ilegal.
- Integrasi konsep AIOps untuk mempercepat proses respons terhadap insiden melalui otomatisasi.
- Penerapan dan integrasi sistem dalam konteks Security Operations Center (SOC) untuk mendukung keamanan operasional secara berkelanjutan.

studi sebelumnya yang sebagian besar masih berada pada level teoritis atau tidak mempertimbangkan aspek integrasi dalam sistem keamanan nyata.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, berikut beberapa saran yang dapat dijadikan referensi penelitian lanjutan:

- Evaluasi dalam lingkungan real-time: Pengujian model pada jaringan aktif secara langsung diperlukan untuk mengukur ketahanan sistem terhadap ancaman dunia nyata.
- Penggunaan algoritma hybrid atau ensemble: Menggabungkan beberapa algoritma AI dapat meningkatkan akurasi dan mengurangi false positive lebih lanjut.
- Integrasi dengan sistem SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response): Agar sistem dapat berfungsi tidak hanya sebagai detektor, tetapi juga mampu menjalankan tindakan mitigasi secara otomatis.
- Penerapan pada domain selain web server: Seperti IoT, cloud environment, atau sistem industri (ICS) untuk melihat generalisasi model terhadap berbagai arsitektur jaringan.

Daftar Pustaka

Gil, L., & Liska, A. (2019). Security with AI and machine learning. O'Reilly Media, Inc.

Khatri, M. (2021). How digital marketing along with artificial intelligence is transforming consumer behaviour? International Journal for Research in Applied

Science & Engineering Technology (IJRASET), 9(7), 523.

Koltuksuz, A. H. (2020). Building a security operations center with an enhanced cyber intelligence capability (Master's thesis). Yasar University, Department of Computer Engineering.

Purnomo, A., Kurniasih, A., Nuraminah, A., & Hartati, S. (2024). Peran artificial intelligence dalam deteksi dini ancaman keamanan jaringan. Jurnal Minfo Polgan, 13(2), 2044–2056.

Rao, V. S., Balakrishna, R., El-Ebiary, Y. A. B., Thapar, P., Saravanan, K. A., & Godla, S. R. (2024). AI driven anomaly detection in network traffic using hybrid CNN-GAN. Journal of Advances in Information Technology, 15(7), 886–895.

Shaikh, B. (2014). Web server security and survey on web application security. International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, 2(1), 114–119.

Thwaini, M. H. (2022). Anomaly detection in network traffic using machine learning for early threat detection. Data & Metadata, 1, 34.

Tonge, A. M., Kasture, S. S., & Chaudhari, S. R. (2013). Cyber security: Challenges for society – Literature review. IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), 12(2), 67–75.

